

Resumen 06

Este artículo pretende describir el proceso continuo en la producción social de la arquitectura de Raúl Hestnes Ferreira. La ideología neorrealista defendida por su padre y seguida por la familia, así como los valores de libertad, democracia y respeto por el prójimo construyeron su personalidad y su carácter humanista. Su carrera intercultural en Portugal, Finlandia y los Estados Unidos de América, jugó un papel decisivo en la construcción de su léxico arquitectónico. Para ilustrar estas influencias se presentan cuatro obras con dimensiones conceptuales diferentes, como experiencias de laboratorio habitacionales: la Casa José Gomes Ferreira, en Albarraque (1960-1961) y las casas Adosadas, en Queijas (1967-1973). Terminando con la presentación de dos experiencias en la vivienda social, Barrio FONSECAS e CALÇADA (1974-1986) bajo el proyecto SAAL, en Lisboa, y Unidad Habitacional João Barbeiro (1978-1987), en Beja. En Hestnes Ferreira, la producción social de la arquitectura no fue una consecuencia, ni una anticipación, sino un hecho que, por la simultaneidad, define y caracteriza su arquitectura.

Abstract 06

This article aims at describing the continuous process in the social production of the architecture of Raúl Hestnes Ferreira. The neorealist ideology defended by his father and followed by the family, as well as the values of freedom, democracy and respect for the others, built his personality and his humanistic character. His cross-cultural career in Portugal, Finland and the United States of America was instrumental in building his architectural lexicon. In order to illustrate these influences, four housing works with different conceptual dimensions are presented such as laboratorial experiments: the José Gomes Ferreira House in Albarraque (1960-1961), the Twin Housing in Queijas (1967-1973), finishing with the presentation of two social housing experiences, namely, the neighborhood FONSECAS and CALÇADA (1974-1986) under the SAAL project in Lisbon and the João Barbeiro Housing Unit (1978-1987) in Beja. In Hestnes Ferreira, the social production of architecture was not a consequence, nor an anticipation, but a fact that by the simultaneity, defined and characterized his architecture.

Bibliografía_ Bibliography

Arquitettura (3ª série), 67, abril 1960.

Arquitettura (3ª série), 91, jan/fev 1966.

Arquitettura (3ª série), 92, mar/abr 1966 .

Arquitettura (3ª série), 98, mar/abr 1967 .

Arquitettura (4ª série), 129, 1974 .

BANDEIRINHA, José. *O processo SAAL e a arquitetura no 25 de Abril de 1974*. Directores: Costa, Alexandre Vieira Pinto Alves Távora, Fernando Luis C. M. T. Universidade de Coimbra. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2002.

FERREIRA, Raúl Hestnes "Le 25 Avril 1974... et les Architectes", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, 185, 1976.

FERREIRA, Raúl Hestnes. "Conhecer o tijolo para construir a Arquitetura". En: *Actas do Seminário sobre Paredes de Alvenaria* (Porto 24 setembro de 2002). Porto: P.B. Lourenço & H. Sousa (Eds.), 2002.

MIRANDA, Bernardo Pizarro et al. *Raul Hestnes Ferreira. Arquitetura e Universidade - ISCTE*. Lisboa 1972-2005. Lisboa: ISCTE, 2006.

NEVES, José Manuel das. *Raúl Hestnes Ferreira- Projectos -1959-2002*. Porto: Asa Editores II, S.A., 2002.

SARAIVA, Alexandra. *La influencia de Louis I. Kahn en la obra de Hestnes Ferreira*. Director: Madrid, Joaquín Fernández. Universidad de La Coruña, Departamento de Construcciones Arquitectónicas, 2011.

SARAIVA, Alexandra. "Mergulhando no Sul de Raúl Hestnes". *Estudo Prévio* 9. Lisboa: CEAUT/ UAL - Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa, 2015.

06 | El proceso continuo - producción social de la arquitectura de Hestnes Ferreira _Alexandra Saraiva, Paulo Tormenta Pinto

[1]

Raúl Hestnes Ferreira (1931-2018) pertenece a la generación de arquitectos portugueses que adquiere protagonismo después de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974. La conciencia política y social de Hestnes Ferreira fue siendo moldeada en paralelo a la búsqueda de un campo disciplinar renovado para la arquitectura portuguesa, hacia donde pudiesen converger los idealismos propios de la democracia.

Una arquitectura participativa, contenida con relación a la novedad, sin capas, sensible al saber popular y concebida a partir de procesos tecnológicos comunes, son cuestiones clave en la obra de Hestnes Ferreira. La intensidad de su búsqueda, potenciada por la experimentación del diseño y de la maqueta, se constituye como un proceso continuo, integrador de los distintos elementos de la definición espacial –luz, materia, proporción, tiempo–.

Esta relación dialéctica presupone un sentido ético que supera la dimensión discursiva, sedimentándose en la expresión y en la propuesta de vida que sus obras promueven. Las personas están en el centro de esta búsqueda, la arquitectura solo se amolda para acoger los modos y las necesidades programáticas, prefiriéndose la fragmentación y la seducción de lo inesperado a la depuración del objeto indivisible y comprendido en un primer vistazo. Hestnes remite la comprensión de su arquitectura a la intuición proveniente de la experimentación de los espacios y de los recorridos, que se clarifican y se producen a través de las dinámicas sociales que potencian, confrontando a los usuarios con la inevitabilidad metafórica y sublime de un tiempo largo, que hará inequívoca la perennidad de los elementos estructurales y el sentido monumental de una arquitectura que, en la concreción de sus detalles constructivos, resistirá con dignidad al envejecimiento.

La personalidad y la arquitectura de Hestnes Ferreira han sido objeto de varios estudios. En 1984, la revista *Arquitectura* le dedica un número monográfico (nº 152), contando con la contribución de Sallete Tavares (1922-1994) y Willy Seernels (1933-1999). En 2002, destaca el libro *Raúl Hestnes Ferreira –Proyectos– 1959-2002*, una publicación también monográfica realizada por José Manuel das Neves (n. 1966), donde Paulo Varela Gomes (1952-2016) caracteriza a Hestnes Ferreira como arquitecto de referencia entre los años 1950 y 2000¹. Con igual relevancia destaca el libro *Raúl Hestnes Ferreira –Arquitectura e Universidade– ISCTE Lisboa 1972-2005*, coordinado por Bernardo Miranda (n. 1963), donde varios autores fueron invitados a reflexionar sobre los proyectos que componen el Campus Universitario del ISCTE², diseñados de forma continua a lo largo de treinta y tres años.

Desde el punto de vista académico se puede mencionar la tesis de doctorado de Alexandra Saraiva (n. 1972), desarrollada en la Universidad de La Coruña en 2011, con el título: *La influencia de Louis I. Kahn en la obra de Hestnes Ferreira*, donde aborda el modo en el que el legado adquirido por Hestnes Ferreira en los Estados Unidos de América, durante su estancia en Yale y Pensilvania (1962-1965) estudiando y colaborando con Louis Kahn, acabó reflejándose en la obra que desarrolló. Desde una perspectiva académica también se debe mencionar la investigación de posdoctorado que Alexandra Saraiva ha venido desarrollando, desde 2015, centrada en los años de formación de Hestnes Ferreira, titulada:

Resumen pág 59 | Bibliografía pág 67

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), DINÂMIA'CET-IUL, Lisboa, Portugal. Paulo Tormenta Pinto (1970). Profesor Asociado con Agregación del ISCTE-IUL e Investigador del DINÂMIA'CET-IUL. Fue director del Doctorado en Arquitectura del ISCTE-IUL (2011-2017), actualmente dirigiendo el Máster Integrado en Arquitectura. Es autor de varios textos, destacándose el libro Cassiano Branco –Arquitectura e Artificio, 1897-1970. Su trabajo fue distinguido con el Premio INH2012, Premio IHRU 2012 e Premio Teotónio Pereira 2016. Paulo.Tormenta@iscte-iul.pt

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), DINÂMIA'CET-IUL, Lisboa, Portugal. Universidade Lusíada Norte, Porto, Portugal. Alexandra Saraiva (Vila Nova de Gaia, 1972) Arquitecta (1995) y Maestra en Arquitectura (2008) por la Universidad Lusíada de Porto. Doutorada en Arquitectura por la Universidad de Coruña (2011). Profesora en la Universidad Lusíada de Porto, desde 1996. Orientadora de tesis de máster integrado en Arquitectura. En 2015 integra el DINÂMIA'CET IUL-ISCTE, como investigadora post-doctorada. alexandra.saraiva@iscte-iul.pt

Palabras clave

Raúl Hestnes Ferreira, producción social de la arquitectura, casa José Gomes Ferreira, las casas Adosadas Queijas, barrio Fonseca e Calçada, unidad habitacional João Barbeiro

Keywords

Raúl Hestnes Ferreira, social production of architecture, José Gomes Ferreira House, twin housing in Queijas, neighborhood Fonseca and Calçada, João Barbeiro housing unit

[2]

[3]

[1] Registro fotográfico de Hestnes Ferreira a obras de Alvar Aalto: vista exterior de la Villa Mairea, vista interior en el Santório de Paimio y hall universidad de Saynatsalo. Finlandia, 1958. Autor: Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[2] Raúl Hestnes Ferreira. Finlandia, 1958. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[3] Hestnes Ferreira, con la cámara fotográfica al pecho, de visita a la casa de la Cascada con Edgar J. Kauffman y más arquitectos de Filadelfia, 1963. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

La monumentalidad revisitada –Hestnes Ferreira entre atemporalidad europea y clasicismo norteamericano (1960-1974). Al abrigo de esta investigación ha sido posible sumergirse en los archivos personales de Hestnes Ferreira, sistematizando y reuniendo un conjunto de información dispersa, sobre todo diseños y escritos, fundamentales para la comprensión de la obra del arquitecto y su relación con la arquitectura portuguesa contemporánea. Recientemente el trabajo de Hestnes Ferreira ha resurgido, con los proyectos de la casa de Albarraque (1959-1961), el barrio SAAL Quinta das Fonseca (1974-1983) y la Agencia Bancaria de Avis (1983), en la exposición *Los universalistas –50 años de arquitectura portuguesa*, llevada a cabo en el *Petit Palais* de París y encargada por Nuno Grande (n. 1966).

La formación y su ciclo personal

La construcción cívica y personal de Raúl Hestnes Ferreira está relacionada con su núcleo familiar y con su círculo de amigos. Raúl Hestnes nació en Lisboa, en 1931, en el periodo de dictadura nacional que daría origen al Estado Nuevo, el régimen encabezado por Oliveira Salazar (1899-1970). La vertiente republicana y demócrata que adquirió de su abuelo paterno, Alexandre Ferreira (1877-1950), y el universo literario neorrealista seguido por su padre, José Gomes Ferreira (1900-1985), son influencias fundamentales. Este último inició su actividad profesional como escritor, en 1930, después de haber abdicado de sus funciones como cónsul portugués en Kristiansund entre 1926 y 1929. La madre de Raúl Hestnes, Ingrid Hestnes Ferreira, era noruega, natural de Kristiansund, mostrándole la realidad escandinava. En 1933, visitaron por primera vez a su familia materna, volviendo nuevamente en 1935, y permaneciendo por un año en Noruega. La complicidad entre padre e hijo es visible en los diarios de José Gomes Ferreira, publicados con el título *Días comunes* y que comienzan el 1 de octubre de 1965. Los nueve diarios, publicados hasta el 1 de enero al 17 de agosto de 1969, ayudan a conocer el círculo de amigos y los acontecimientos más importantes para la familia.³

Del círculo familiar formaban parte figuras singulares de la intelectualidad portuguesa, destacando el arquitecto Francisco Keil do Amaral (1910-1975) y su mujer, la pintora Maria Keil (1914-2012). Keil do Amaral tiene un papel importante en la formación de Hestnes Ferreira y en la consolidación de su interés por un cierto grupo de arquitectos modernos, de los cuales destacan Frank Lloyd Wright (1867-1959) y Willem Marinus Dudok (1884-1974). Las obras de Keil y sus libros, especialmente *La arquitectura y la vida*, de 1942, y *La moderna arquitectura holandesa*, de 1943, son pilares incuestionables para Hestnes Ferreira, en el momento en el que daba sus primeros pasos en el campo de la arquitectura.

La formación artística de Hestnes Ferreira se inicia en 1950, cuando entra en la Escuela de Bellas Artes de Lisboa para realizar la carrera de Escultura. El interés por la arquitectura se formalizó con el cambio de carrera, al año siguiente. Su actividad política, en el seno de la Escuela de Lisboa, acabaría por conducir a su expulsión, haciendo que se dirigiese a Oporto para proseguir sus estudios. Allí conoció a Carlos Ramos (1897-1969), entonces director de la escuela, y fue alumno de Fernando Távora (1923-2003), que recuerda como figura tutelar clave en su formación como arquitecto. Durante su estancia en Oporto, colabora con los arquitectos Arménio Losa (1908-1988) y Cassiano Barbosa (1911-1998) y también con João Andersen (1920-1967).

Poco después de su formación en la Escuela de Bellas de Artes de Oporto, Hestnes Ferreira prolonga su formación en un contexto internacional en la búsqueda de un discurso que le permitiese una aproximación a los fundamentos disciplinares de la arquitectura. La seducción por Alvar Aalto (1898-1976), que había deslumbrado a los jóvenes arquitectos portugueses en 1950 a través de las páginas de *L'Architecture d'Aujourd'hui*, motiva su traslado a Escandinavia en 1957 determinado a visitar las obras del maestro finlandés [1]. Acabará por permanecer en Finlandia por un año [2], estudiando urbanismo con Otto Meurman (1890-1994) y arquitectura con Heikki Siren (1918-2013), en el Instituto Finlandés de Tecnología de Helsinki, como alumno externo. Las enseñanzas de estos dos arquitectos tienen un fuerte impacto en la formación de Hestnes Ferreira, revelándole, especialmente, la importancia del sistema constructivo y de la estructura como factores integrantes del proceso conceptual. En 1958 colabora con el estudio de Woldemar Baeckman (1911-1994), en Helsinki, y también durante este periodo desarrolla como colaborador de Osmo Rissanen un proyecto para un concurso de una iglesia.⁴

La voluntad de conocer nuevos horizontes lo lleva a los Estados Unidos de América, en 1962, con apoyo de la Fundación Calouste Gulbenkian. El objetivo era conocer “un país con mayor

¹ Cfr. in NEVES, José Manuel das, *Raúl Hestnes Ferreira- Projectos -1959-2002*. Porto: Asa Editores II, S.A., 2002, p.5.

² MIRANDA, Bernardo Pizarro et al. *Raúl Hestnes Ferreira. Arquitectura e Universidade – ISCTE. Lisboa 1972-2005*. Lisboa: ISCTE, 2006.

³ Cfr. SARAIVA, Alexandra. “Mergulhando no Sul de Raúl Hestnes”. *Estudo Prévio 9*. Lisboa: CEACT/ UAL – Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa, 2015.

⁴ Cfr. FERREIRA, Hestnes in SARAIVA, Alexandra. *La influencia de Louis I. Kahn en la obra de Hestnes Ferreira*. Director: Madrid, Joaquín Fernández. Universidad de La Coruña, Departamento de Construcciones Arquitectónicas, 2011, p. 118.

abertura, con varias posibilidades de aprendizaje y acción”⁵. El programa inicial propuesto era semestral, con una permanencia mensual en tres universidades diferentes y unas prácticas finales de tres meses en un estudio [3]. Inicia el programa en Yale, donde tiene las clases en el último piso de la extensión del Museo de Arte de Louis Kahn (1901-1974). Fruto de la casualidad es invitado a viajar a Filadelfia para asistir a una clase del propio Kahn que lo marca profundamente, transformándose en un momento crucial de su futuro y de su trayectoria como arquitecto. De regreso a Portugal, rehace el programa de estudios y vuelve a Pensilvania, esta vez en busca de Louis Kahn y del máster en Arquitectura del Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad de Pensilvania. Allí, aparte del Estudio de Arquitectura, orientado por el propio Louis Kahn, con el apoyo de Norman Rice (1903-1985) y Le Ricolais (1894-1977), tiene la oportunidad de asistir a las asignaturas de Historia de la Ciudad, de E.A. Gutkind (1886-1968), Estructura Urbana, de Holmes Perkins (1904-2004), Sociología Urbana, de Chester Rapkin (1919-2001), Estructuras de Hormigón, de August E. Komendant (1906-1992) y Paisajismo de Georges Erwin Patton (1920-1991), además de asistir a las conferencias semanales de Lewis Mumford, Holmes Perkins, Mac Harg, Burle Max, Charles Eames y Crane, entre otros.

Entre 1963 y 1965, pasa a colaborar en el estudio de Louis Kahn, en Filadelfia, participando en los planos de los Centros Gubernamentales de Pakistán en Daca e Islamabad, incluyendo los proyectos para los edificios de la Asamblea Nacional y el Hospital Principal de Daca – este último como responsable-. Su colaboración se extiende también a la Escuela Superior de Administración en Ahmedabad –la Unión India- y al proyecto de la Escuela de Arte de Filadelfia.

La experiencia internacional que adquirió en Escandinavia y en América tuvo repercusiones a nivel nacional. En marzo de 1960, la Unión Nacional de Arquitectos promueve una exposición itinerante sobre arquitectura finlandesa, organizada por el Museo Suomen Rakennustaiteen de Helsinki. Hestnes Ferreira escribió un comentario sobre la exposición para la revista *Arquitectura* y presentó dos conferencias sobre su viaje a Finlandia –una en paralelo a la exposición, en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa; y otra, más tarde, en la Escuela de Bellas Artes de Oporto-. En su artículo sobre la exposición de arquitectura finlandesa⁶, Hestnes Ferreira destaca las continuidades existentes entre las diferentes generaciones de arquitectos exhibidos, implicando una unidad, centrándose siempre en las preocupaciones de naturaleza psicológica y humana de todos los proyectos presentados, contraponiendo la iniciativa finlandesa al momento particularmente sombrío que Portugal estaba pasando.

En 1966, Hestnes Ferreira publica en el número 91 de la revista *Arquitectura* un artículo titulado “Algunas reflexiones sobre la ciudad americana” donde expone su interpretación en torno a la ciudad americana y su experiencia, quedando claros los contrastes entre Portugal y Estados Unidos de América⁷. El año siguiente, publica otro artículo en el número 98 de la misma revista titulado “Aspectos y corrientes actuales de la arquitectura americana” donde describe las grandes inquietudes y expectativas de la arquitectura americana⁸.

La Afirmación Internacional y la Producción Social de la Arquitectura Habitacional

La afirmación internacional de la generación de Hestnes Ferreira ocurre en 1976, en el nº 185 de la revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*. Dos años después de que la revolución terminase con 48 años de dictadura en Portugal, la revista francesa dedica un dossier temático a Portugal que tituló “Portugal año II”.

Bernard Huet (1932-2001), entonces editor jefe de la publicación francesa, desafió a Hestnes Ferreira para que, con el apoyo de Manuel Miranda, organizaran una lectura crítica de la situación del país, en el complejo momento posrevolucionario. José Augusto França (n. 1922), Gomes da Silva, Manuel Vicente (1934-2013), Gonçalo Byrne (n. 1941), Nuno Teotónio Pereira (1922-2016), Vitor Figueiredo (1929-2014) y Álvaro Siza Vieira (n. 1933), entre otros, debaten retrospectivamente sobre la arquitectura portuguesa en aquel momento, trazando directrices para revertir las carencias que se verificaban. Hestnes Ferreira elabora el artículo “El 25 de abril de 1974... y los arquitectos”, que precede al extenso artículo de Brigitte David sobre las distintas operaciones habitacionales en curso, al abrigo del Servicio Ambulatorio de Apoyo Local (SAAL).

La vivienda surgía como programa central en el debate que se realizaba en ese periodo, movilizándolo a los arquitectos a poner sus conocimientos al servicio de los ideales revolucionarios, que en gran medida se centraban en la escasez de casas para albergar a la

[4] Vista exterior de la casa José Gomes Ferreira con José Gomes Ferreira y Rosalia de Castro. Albarraque, 1966, Autor: Manuel Miranda. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[4]

[5]

[5] Raúl Hestnes Ferreira y José Gomes Ferreira. Albarraque, 1966. Autor: Manuel Miranda. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[6] Boceto planta, perspectiva, axonometría, 25 de octubre de 1959. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira

⁵ Cfr. FERREIRA, Hestnes in SARAIVA, Alexandra. *La influencia de Louis I. Kahn en la obra de Hestnes Ferreira*. Director: Madrid, Joaquín Fernández. Universidad de La Coruña, Departamento de Construcciones Arquitectónicas, 2011, p. 283.

⁶ Cfr. FERREIRA, Hestnes, *Arquitectura* (3ª serie), n° 67, abril 1960, pp. 60-61.

⁷ Cfr. FERREIRA, Hestnes, *Arquitectura* (3ª serie), n° 91, jan/fev 1966, pp. 1-8.

⁸ Cfr. FERREIRA, Hestnes, *Arquitectura* (3ª serie), n° 98, mar/abr 1967, pp. 148-155.

⁹ Cfr. FERREIRA, Raúl Hestnes "Le 25 Avril 1974... et les Architectes", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 185, 1976, p. 58-59.

¹⁰ Publicado por primera vez en la revista *Arquitectura* (3ª serie), n° 92, Mar/Abr 1966, pp. 72-76.

población que habitaba en condiciones de gran precariedad, especialmente en las afueras de las principales ciudades de Lisboa y Oporto.

En su artículo, Hestnes Ferreira reflexiona sobre las consecuencias del SAAL para el futuro de la profesión en Portugal, destacando cómo los arquitectos se habían adaptado a los nuevos tiempos y cómo habían permitido a las generaciones más jóvenes tener amplias posibilidades de trabajo por el hecho de haberse identificado con el sentido político y social de la revolución. Para Hestnes Ferreira, el futuro de la profesión estaba dividido entre aquellos que habían asumido lugares de decisión/poder y aquellos que operaron el proyecto de interacción en consonancia con la ideología. Y concluía afirmando que ese futuro dependía obligatoriamente de la evolución social y política de Portugal y de la voluntad de construir para las personas de una forma participativa, respetando la condición de cada individuo ⁹.

Cuatro Proyectos Singulares

La "casa" se transforma en el laboratorio primordial de Hestnes Ferreira, permitiéndole llevar al centro de su búsqueda el sentido de la domesticidad y del individuo en su relación con la esfera pública. Esta conciencia se extiende al diseño de escuelas, que profundiza como técnico de la Dirección General de las Construcciones Escolares, entre 1970 y 1980, y, posteriormente, a los distintos proyectos de universidades y bibliotecas que realizó. Es en estos contextos programáticos en los que podemos observar los espacios de conexión y los momentos de permanencia en la Escuela José Gomes Ferreira (1976-1978), la tranquilidad de los espacios de enseñanza del ISCTE (1976-1997) o, más recientemente, la sorpresa espacial de la Biblioteca de Marvila (2014-2016).

La casa José Gomes Ferreira ¹⁰, en Albarraque (1960-1961), es uno de los primeros proyectos de Hestnes Ferreira, donde experimenta un conjunto de situaciones y conceptos que vendrá a desarrollar a lo largo de su carrera. Esta vivienda, situada en los alrededores de Lisboa [4], en un territorio que en la época le permitía el contacto con la simplicidad del medio rural, fue proyectada para su propio padre, a modo de refugio familiar. El proyecto fue desarrollado justo después de su estancia en Finlandia, reflejando las enseñanzas allí

[6]

[7]

[8]

[10]

[7] Boceto alzado lateral, (s. f.) Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[8] Vista fachada principal de las casas Adosadas, Queijas. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[9] Implantación casas Adosadas, Queijas. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[10] Boceto implantación, barrio Fonsecas e calçada, Lisboa [s. f.]. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

¹¹ Publicado por primera vez en la revista *Arquitectura* (4ª serie), nº 129, 1974, pp. 33-42.

¹² FERREIRA, Raúl Hestnes. "Conhecer o tijolo para construir a Arquitectura". En: *Actas do Seminário sobre Paredes de Alvenaria*, (Porto 24 setembro de 2002), Porto, P.B. Lourenço & H. Sousa (Eds.), 2002, p. 122.

aprendidas, que combina con los ecos disciplinares debatidos en la Escuela de Bellas Artes de Oporto. El contacto con el *Estudio sobre la arquitectura popular portuguesa*, realizado entre 1955 y 1961, bajo la coordinación de Keil do Amaral, con fuerte participación de Fernando Távora, le abre los ojos al saber ancestral de la arquitectura del sur, aportándole un vocabulario de formas y situaciones que explorará intensamente en la exposición minuciosa de esta obra. El neorrealismo presente en la obra literaria de José Gomes Ferreira [5] se extiende al universo conceptual asociado al proyecto de esta casa, ella misma un receptáculo del idealismo presente en el imaginario de esa corriente artística sensible al saber popular. El desdoblar de volúmenes, patios y rincones, traducidos en desniveles interiores bien identificables y subrayados por la materialidad asociada a cada espacio, acentúan el concepto espacio-tiempo [6]. La utilización de materiales y técnicas constructivas locales ayuda a que esta vivienda se vuelva atemporal. La inclusión de coberturas inclinadas, los volúmenes blancos regulares y las aberturas controladas permiten una coherencia formal intensa, que permite explorar espacios para las distintas vivencias familiares, entre ellas la del espacio de escritura de José Gomes Ferreira, situado en la transición a la entrada de la casa, en un lugar sereno e inspirador.

Las Casas Adosadas ¹¹, en Queijas, surgen después del regreso de los Estados Unidos de América, entre 1967 y 1973. Las influencias de Louis Kahn son evidenciadas en la búsqueda de una geometría rigurosa y en el uso de la expresión propia de los materiales. También los conceptos de orden, ritmo, simetría y monumentalidad están presentes, como modo de potenciar el significado, el sentido y la coherencia del conjunto [7]. La estancia en Filadelfia acabó por potenciar el reconocimiento de valores presentes en el sur de Europa y en el modo de hacer sistematizado por Vitruvio en el periodo romano. Las fachadas [8] están compuestas por muros de mampostería de ladrillo macizo autoportante, conjugados con elementos estructurales en hormigón armado. En la composición de las paredes surgen arcos en ladrillo, diseñados de forma precisa atendiendo a la espesura y profundidad de los materiales. Hestnes Ferreira desarrolló todo el proceso de concepción del proyecto, teniendo

siempre presentes las dimensiones del ladrillo (7cm x 10,5 cm x 22 cm), que trabajó como si fuesen piezas de juguete de Lego a escala real, determinando así, con exactitud impuesta por el detalle del material, el dimensionamiento de las aberturas y los remates en los diferentes planos de fachada. La utilización del ladrillo aparente, como material final de estructura y revestimiento, fue en su día una excepción a la regla de la arquitectura portuguesa, pudiendo ser considerada como inaugural en la utilización de este material en arquitectura habitacional, tal como señala el autor ¹², que contó con la valiosa colaboración del ingeniero Serras Belo, especialista en estructuras. El diseño de la implantación [9] subvierte la simetría programática de las dos casas, que se organizan en 4 pisos dialogando con la topografía manipulada del solar de la esquina. Los distintos niveles son articulados por medio de escaleras de caracol, elemento que utilizará con frecuencia en sus obras y que en esta casa le permitirá crear diversidad en la percepción de llegada a cada piso. En la parte de arriba, una terraza abierta orientada hacia el oeste permite avistar el mar a través del valle de Caxias.

A modo de experimentos de laboratorio, estos dos proyectos son determinantes para el desarrollo de los proyectos siguientes, permitiéndole transponer a escala urbana los presupuestos experimentados a pequeña escala.

El barrio Fonsecas e Calçada (1975-1987) es un buen ejemplo de ese proceso. Se trata de una de las operaciones, integradas en el SAAL, llevadas a cabo en la ciudad de Lisboa, junto a un antiguo camino, en la época poblado de viviendas precarias y barracas. En total se preveía

[9]

[11]

la construcción de 314 viviendas en la 1ª fase y 301 viviendas en la 2ª fase, no habiendo sido concretadas íntegramente. El equipo del proyecto fue liderado por Hestnes Ferreira, con el apoyo de una brigada técnica ¹³ y dos cooperativas económicas: Unidad del Pueblo y 25 de Abril. En Lisboa el SAAL/Centro-Sur tuvo un entendimiento y concretización diferente del realizado en el norte, ya que en muchos casos las poblaciones locales reivindicaban la tipología del edificio de viviendas, sinónimo de movilidad social y de rechazo de la autoconstrucción ¹⁴. En una tentativa de minimizar el estigma asociado a la vivienda social, Hestnes Ferreira impone un orden en la edificación de las viviendas al privilegiar la creación de patios/plazas interiores, potenciando la convivencia entre residentes [10]. La distribución de las viviendas se organiza en edificios de cuatro pisos, siendo la tipología propuesta y preferida por los residentes, izquierdo-derecho.

Las viviendas se articulan a partir de ese orden urbano y su accesibilidad combina el hueco de las escaleras tradicional con pequeñas galerías. Al nivel del suelo la distribución es más compleja debido a la pendiente del terreno. Surgen rampas, desniveles y espacios contenidos y de permanencia delimitados por los edificios [11]. Las fachadas presentan una diversidad compositiva impuesta por la organización interna de las viviendas. Y el ritmo es definido por la dimensión y posicionamiento de los arcos, por las consolas, dando al conjunto un sentido complejo, a pesar de estar inscrito en una geometría de manzanas y construcciones adosadas. Hestnes Ferreira identifica que los aspectos fundamentales del hecho de habitar se centran en el entorno doméstico polarizador de la vida en común. Defiende opciones de adaptabilidad en las que, a través de una adecuada concepción estructural y de un cuidadoso dimensionamiento, se permita alterar la disposición doméstica de las zonas de dormir y de estar, ya sea en función del uso: comunes/privadas, como en términos temporales: día/noche. El factor participativo asociado a esta operación mantuvo a Hestnes Ferreira conectado al barrio desde su construcción, a lo largo de cuatro décadas, apoyando a los residentes en la concretización de pequeñas alteraciones, así como para la regularización patrimonial del barrio ¹⁵.

[12]

¹³ Denominación dada a los equipos técnicos del SAAL, en su mayoría constituidos por jóvenes arquitectos y estudiantes, que elaboraron diversos planos y proyectos en las zonas degradadas de las ciudades. El diagnóstico que elaboraron de la situación habitacional de cada barrio permitía la orientación técnica de las asociaciones de vecinos. Esta fue constituida por: Adelaide Cordovil, Afonso Conde Branco, Afonso Pissarra, Aminadade Pio, António Assis Freitas, Aurélio Bravo, Carlos Abreu Vasconcelos, Eugénio Castro Caldas, Fernando Silva Pereira, Jaime Pereira, Jesus Noivo, João Luís Carrilho da Graça, Jorge Farelo Pinto, Jorge Gouveia, José de Pina Cabral Trindade, José Ferreira Crespó, Manuel Morim, Manuel Samora, Maria Augusta Henriques, Maria do Rosário Leal, Maria dos Anjos Alves, Mário Martins, Quirino Marques da Silva, Hugo Hugon, Salustiano Santos, Sebastião Formosinho Sanches, y Vicente Bravo Ferreira.

¹⁴ Cfr. BANDEIRINHA, José. *O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974*. Directores: Costa, Alexandre Vieira Pinto Alves Távora, Fernando Luís C. M. T. Universidade de Coimbra. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2002, pp. 223-224.

¹⁵ El 20 de diciembre de 2016 fue finalmente regularizado el primer barrio de autoconstrucción después de la Revolución del 25 de Abril, en Lisboa, con la entrega de las Licencias de Utilización, por el alcalde y por la concejala de Vivienda del Ayuntamiento, Fernando Medina y Paula Marques.

[11] Implantación bloque C, barrio FONSECAS e CALÇADA, Lisboa. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[12] Boceto alzado interior del solar, unidad habitacional João Barbeiro, Beja [s. f.]. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[13] Vista fachada del interior del solar, unidad habitacional João Barbeiro, Beja [s. f.]. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[14] Accesos al nivel de la planta baja, en construcción, unidad habitacional João Barbeiro, Beja. Autor: Raúl Hestnes Ferreira. Fuente: Archivo personal de Hestnes Ferreira.

[13]

[14]

La Unidad Habitacional João Barbeiro se trata de un proyecto realizado en el mismo ámbito para la ciudad alentejana de Beja, entre 1978 y 1984, siendo el promotor de esta operación el Fondo de Fomento de la Vivienda. El conjunto [12] está compuesto por edificios multifamiliares adosados de cuatro pisos, con cuarenta y ocho viviendas, con la inclusión de seis locales para el comercio en la planta baja, integrados en una galería comercial abierta al entorno, que funciona como embasamiento del conjunto. La composición configura una manzana abierta y permeable que abriga una atmósfera propia caracterizada por la expresión de los edificios. El gran patio central de la Unidad Habitacional João Barbeiro es el elemento unificador de este conjunto que permite acceder con naturalidad a las viviendas, potenciando la convivencia y armonizando el espacio de la vecindad. En las fachadas [13] que dan al interior del solar, la utilización de elementos cerámicos triangulares protege las galerías, promoviendo una coexistencia entre interior/exterior. El ritmo impuesto por el recorte y dimensión de los arcos [14], y la introducción de los arcos quebrados en la galería comercial, revelan la presencia de Louis Kahn, asociada a la plasticidad geométrica del conjunto.

Conclusión

El proceso continuo de Raúl Hestnes Ferreira corresponde a un sentido integrador y a una conexión permanente con la evolución de los proyectos, acompañando su envejecimiento y su adaptación a las necesidades de los usuarios.

La arquitectura de Hestnes Ferreira se caracteriza por la constante triangulación entre Escandinavia, la obra de Louis Kahn y la cultura mediterránea. En este campo delimitado por una conciencia crítica frente al momento actual, busca una esencialidad que no se encierra solamente en los procesos constructivos o en la expresión de los edificios, sino que se encuentra fundamentalmente en el proceso de la propia arquitectura, como acto de participación entre los diferentes colaboradores, especialistas y destinatarios. En este punto encuentra la posibilidad de una producción social que mantiene viva y atemporal la arquitectura que produce, la cual, a pesar de ser compleja, se descodifica tanto en el momento compartido de su concepción, como en la dimensión evocativa de los espacios, de las formas y de los materiales, conjugados bajo los auspicios de los valores culturales del sur de Europa, interiorizados en Hestnes Ferreira a partir de una mirada distante.

La “casa” y los proyectos habitacionales son momentos de experimentación que establecen un diálogo entre el individuo y la comunidad, estimulando el pensamiento sobre la organización de la sociedad y sobre la ocupación del territorio. Es con base en esta experimentación que Raúl Hestnes Ferreira construye su personalidad cívica, encontrando en la arquitectura el vehículo fundamental para la traducción de su pensamiento y de su idealismo.